

УДК: 632.632.7.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СОРТООБРАЗЦОВ АФРИКАНСКОГО ПРОСА В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

¹Сайпназаров. Г.У, ²Турганбаев.А.К.

^{1,2}Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859579>

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты полевых исследований по сортообразцов африканского проса. Выявлены индоотборы наибольшие сочетающие себе хозяйственно ценные признаки.

Ключевые слова: Африканское просо, индоотбор, сорт, семена, урожайность, зелёная масса, вегетационные период.

Abstract. This article presents the results of field research on varieties of African millet. The samples combining the most economically valuable features have been identified.

Keywords: African millet, indoctrination, variety, seeds, yield, green mass, growing season.

В настоящее время углубление экологического кризиса сопровождается необратимыми процессами в Южном Приаралье, связанное со стабильным дефицитом оросительной воды, особенно за период вегетации культурных растений. Широкомасштабным засолением почвы, солепыльевые переносы с обнажённого дна Аральского моря, усилением солончаками в контуре орошаемых земель привели к сокращению многочисленных видов природных и снижения урожая культурных кормовых растений.

Здесь естественные кормовые культуры заменялись несъедобными видами для сельскохозяйственных животных. Задачи дальнейшего развития животноводства и создание прочной кормовой базы, увеличение его структуру в данном регионе требует настоятельную необходимость изыскать дополнительные потенциальные ресурсы кормов и их широкого производственного испытания. Наряду с этим изучение особенности инорайонную соле и засухоустойчивую кормовую культуру, как африканское проса и выявление его экономической эффективности является одной из актуальных задач сельскохозяйственной науки в регионе.

Целью настоящего исследования являлись изучение особенностей различных инорайонных сортообразцов африканского проса, индивидуальным отбором выявить типов с лучшими хозяйственно-ценными признаками, размножения их семян, в дальнейшем для обеспечения отборными семенами хозяйств занимающиеся семеноводством кормовых культур.

Для осуществления задачи нами выбраны 11-ти сортообразцов (из коллекции ИКАРДА) африканского проса, возделываемые на экспериментальной базе Каракалпакского НИИ земледелия Чимбайского района Республики Каракалпакстан за трёхлетний период (2019-2021гг).

Таблица-1.

Сортообразцов африканского проса и рендомизированное размещение делянок по ярусам.

№	Название сортообразцов	Яруса			
		I	II	III	IV
1.	Raj 171	1	3	5	1
2.	Raj 171 (w)	2	4	8	3
3.	MC-94C ₂	3	1	11	5
4.	HHVBC tall	4	6	2	7
5.	RCB-1C-956	5	8	9	6
6.	I CTP 8203	6	2	10	8
7.	GB 8735	7	10	1	9
8.	ICMV 221	8	5	3	10
9.	ICMS 7704	9	7	6	4
10.	JBV 2	10	11	4	2
11.	JBV 3	11	9	7	11

Механический состав почвы опытного участка средний суглинок, относится к староорошаемым, средним засолением хлоридно-сульфатного типа.

Длина делянок составил 10 м, ширина 2,4 м, междурядья 60 см. Посев выполнен ручным способом, интервал между лунками 15-20 см. Делянки размещались в четырёх ярусах, рендомизированно.

Агротехника возделывания африканского проса соответствовала агротехнику кормовых культур данного региона. За период вегетации проводились фенологические и морфологические наблюдения в учётных растениях.

По наблюдениям за фазами развития показало, что у всех сортообразцов полноценные всходы появились через 9-11 дней после посева, а кущения начались через 20-30 дней после полных всходов. У индоотборах сортообразцов африканского проса выметывания раньше всех наступило: MC-94C₂, HHVBC tall, RCB-1C-956, ICMV 221, ICMS 7704 (на 2 дней от стандарта М-220). На фазе выметывания их высота основного стебля составил 162,1-195,0 см.

Как выметывание, так и раннее цветение замечены также у индоотборах сортообразцов MC-94C₂, ICMV 221, (на 2-12 дней от стандарта). При этом число листьев названных сортов колебались в пределах 8,9-11,9 штук, а высота главного стебля 155,0-196,8 см.

Плодообразование, как и прошедшие фаза развития наступило раньше у индоотборах сортообразцов MC-94C₂, I CTP 8203, GB 8735, ICMV 221 (на 7-14 дней от стандарта М-220).

По результатам 3-х летних исследований можно утвердить, что полное созревание выделенных нами у индоотборах сортообразцов: MC-94C₂, HHVBC tall, RCB-1C-956, I CTP 8203, GB 8735, ICMV 221 наблюдаются первые, вторые декады августа и вегетационный период (от посева до полного созревания) составил 100-116 дней, что на 2-10 дней раньше созрели от стандарта.

Семена выше отмеченные индивидуальные отборы сортообразцов целесообразно размножить для получения отборных семян до 40 ц/га и зеленой массы до 800-1000 ц/га с двумя тремя укусами.

При оценке урожайности семян самые высокоурожайные оказались индоотборы сорта образцов: HHVBC tall, RCB-1C-956, GB 8735, ICMV 221 в пределах 20,6-25,4 ц/га.

Известно, что крупность семян любой культуры определяется весом 1000 семян в граммах. Из 11-ти сортообразцов MC-94C₂, HHVBC tall, RCB-1C-956, I CTP 8203, GB-8735 относится крупносемянным. Из них наибольший вес 1000 семян занял индоотборы I CTP 8203 14,1-14,5 г а другие индоотбборы составили 13,4-14,2 г. Наименьший вес 1000 семян заняли от Raj 171, Raj 171 (w), JBV 2 и JBV 3 – 8,1÷13,2 г.

По массе семян одной метелки максимально у индивидуальных отборов от: MC-94C₂ – 38,1÷47,1 г, Raj 171, 38,1 ÷ 45,5 г, RCB-1C-956 – 40,5 ÷ 46,9 г, I CTP 8203 – 32,3-34,4г, ICMV 221 – 35,0÷40,0г, ICMS 7704 – 29,8-39,1г в целом больше стандарта на 10,8÷70,4%.

Максимальное число семян одной метёлки составило у индивидуальных отборах от: Raj 171 (w), - 3317÷5026 штук, MC-94C₂ – 4184 штук, HHVBC tall - 3749÷3665 штук, ICMV 221 – 2707 штук, ICMS - 2803÷3841 штук и JBV 2 - 2242÷2242 штук.

Так как африканское просо оценено как кормовая культура, в период исследований определены и зелёная масса в день сбора урожая взвешиванием. Все индивидуальные отборы от Raj 171, Raj 171 (w) и JBV 2, JBV 3 отличались максимальной зелёной массой до 214,0-250,4 ц/га с высотой главного стебля выше 200 см.

Обобщая полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. Природно-климатические условия Республики Каракалпакстан, является вполне благоприятным для возделывания африканского проса за вегетационный период. Здесь сумма эффективных температур выше 10⁰С составляет порядка 2000-2500⁰С.

2. Оптимальный срок сева сортов африканского пороса для возделывания семян в данном регионе с 15 мая по 10 июня, а для зелёной массы целесообразно провести ранний сев (апрель).

3. В условиях северной зоны Каракалпакстана на средnezасоленных почвах наибольший урожай семян (20ц/га и больше) можно получить у индоотборов HHVBC tall, RCB-1C-956, GB 8735 и ICMV 221.

4. По крупности семян (т.е по массе 1000 семян) максимальный вес занимала индоотборы от I CTP 8203 – 14,1÷14,5гр, MC-94C₂-13,8÷14,2гр, RCB-1C-956 – 13,4÷14,4 гр.

5. Самый короткий период вегетации (100-116 дней) занимали индоотборы от: MC-94C₂, HHVBC tall, RCB-1C-956, I CTP 8203, GB 8735, ICMV 221.

6. Семена индоотборов от: Raj 171, Raj 171 (w) и JBV 2, JBV 3 целесообразно использовать в основном для получения зелёной массы.